

AMIR TEMURNING O'LIMI

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li

Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Tel: 93 190-26-06 e-mail: boydedayevdostonbek7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401273>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek davlatchiligi tarixining eng shonli davri asoschisi va yaratuvchisi Amir Temur hayotining so'nggi yillarida sodir bo'lgan jarayonlar, Xitoyga yurish uchun tayyorgarlik jarayonlari hamda Amir Temurning o'limi, uning kelib chiqish sabablari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Pirmuhammad, Samarqand, Saroymulxonim, Berdibek, O'tror qal'asi, Xitoy, Turkiston, Almalik, Su-Chu, Turfon.

Kirish: XV asr boshlariga kelganda Amir Temur ulkan saltanatning bosh lideri sifatida dunyo bo'ylab namoyon bo'lishga ulgurgan edi. Amir Temur bilan to'g'ridan-to'g'ri elchilik aloqalarini olib borishga intiluvchilar juda ham ko'paygan edi. Chunki Temur saltanatining qudrati shu darajada ortgan ediki, u bilan tinch aloqalar o'rnatish har bir hukmdor uchun manfaatli yo'lga aylangan edi. Bu jarayon, ayniqsa, Boyazid Yildirim ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng yaqqol ko'zga tashlandi.

Amir Temur va uning davlati ulkan qudratga erishgan bo'lsada, aynan shu davrga kelib Amir Temurning yoshi bilan bog'liq bo'lgan jismoniy va sog'likka oid o'zgarishlar boshlangandi, ya'ni Amir Temur anchagina keksayib qolgan edi.

Amir Temur umrining so'nggi yillari va vafoti bilan bog'liq jarayonlar haqida aynan ushbu maqolada to'xtalib o'tamiz.

Asosiy qism: Amir Temur Boyazid Yildirim ustidan tarixiy g'alabani qo'lga kiritganidan so'ng unga butun G'arbiy Yevropa qirolliklaridan tabrik va tashakkurlar bildiriladi. Amir Temur esa endi bundanda yuksak maqsadlarni oldiga qo'ygan edi.

Amir Temur 1404-yilning may oyida Samarqand tomon yo'lga o'tlanib, iyulda poytaxtga yetib keladi. 70 yoshni qarshilagan Sohibqiron Xitoy safariga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Albatta, u bu yurishni ancha ilgari rejalashtirgan edi. Shu bois Xitoyga yurish bo'yicha tayyorgarlik ishlari ham ancha oldin boshlangan edi. 1397-yildagi ko'chmanchi o'zbek qabilalari bilan bo'lgan urush davridayoq Xitoy bilan chegaradosh bo'lgan Ashir shahrida aholi sonini oshirish hamda u yerga 40 ming otga ega bo'lgan aholini ko'chirib, ularga o'sha yerda dehqonchilik qilish va savdoni rivojlantirish, qal'alar qurish va iloji boricha oziq-ovqat zaxiralari to'plash haqida buyruq bergan edi. Undan tashqari Temur Xitoyga o'z odamlarini yuborib, uni obdon o'rganish masalalariga e'tibor beradi[1].

Xullas, Kichik Osiyodan Samarqandga qaytgan Amir Temur 1404-yil 27-noyabrda 200 000 kishilik qo'shin bilan Xitoy safariga chiqdi[2]. Biroq Xitoy ustiga yurish Amir Temurning to'satdan vafot etib qolishi tufayli amalga oshmay qoldi[3]. Endi Amir Temurning o'lim sabablariga to'xtalib o'tamiz.

Xitoy yurishiga tayyorlanar ekan kuni bitayotganini sezayotgan Ulug' amir bahor kelishini kutib tura olmasdi. Uning farmoniga binoan lashkarlarga issiq ko'ylaklar, qavilgan kiyimlar va qalin to'nlar tarqatildi; temir g'ildirakli besh yuz aravaga qo'sh yopqichli chodirlar yuklandi, zaxira otlar hamda qimizi qiyin lahzalarda askarlarga asqotadigan bir necha ming biya ham safarga tayyorlab qo'yildi. Qo'shin o'tishi mo'ljallangan o'lkalarga ilg'or qismlar jo'natildi,

ularga yo'l yoqalariga bug'doy ekish topshirildi, toki qish tugab, biror-bir favqulodda holat ro'y bergudek bo'lsa qo'shin och qolmagay[4].

"Xitoy bilan urush qilish uchun g'oyat katta qudratga ega bo'lmoq darkor",- degan edi bir paytlar Amir Temur. U shimol tomon yo'lga tushgan qo'shinini kuzatar ekan, shu beqiyos qudratga erishganiga ishonchi komil edi.

Uning rejasi bo'yicha muzlagan Sirdaryodan Turkiston shahri yaqinidan o'tilib, O'tror qal'asi zabt etilardi, so'ng Almalik, undan keyin esa Turfon orqali o'tib Su-Chu qo'lga kiritilishi lozim edi. Hozirgi sharoitda Amir Temur lashkarlari bu masofani uch oyda bosib o'tishlari va bahorda Chin qo'shinlari ustiga qo'qqisdan hujum qilishlari lozim edi.

Yo'lda qalin qor qoplagan o'lkalardan o'tdilar, kuchli ayozga duch keldilar, katta miqdordagi askarlar va jonivorlardan ayrildilar. Sovuq shu qadar kuchli ediki, askarlarning nafasi soqoliga yopishib qolar edi. Qorning qalinligi askarlarning ko'kragigacha yetishi xabar qilingan. Lekin Amir Temur to'xtashga ruxsat bermagan.

O'trorda faqatgina nafas rostlab o'tishni maqsad qilgan Temur Berdibek saroyiga yetib keldi. Ilk tundayoq binoning tomiga o't ketdi, bu esa temuriylar qo'shini tarkibidagi mo'g'ullarni sarosimaga soldi. Qovg'a burjida 3 sayyora bir-biriga yaqinlashganini ko'rgan munajjimlar halokatdan bashorat qilishi esa butun qo'shinni sarosimaga soldi.

Shu payt Amir Temur Samarqandga qaytishlari kerak bo'lgan malikalar va shahzodalar sharafiga ziyofat beradi. Bu ziyofat 1405-yil 12-yanvar kuni bo'lib, ayrim mulohazalarga ko'ra Temurning o'limiga sabab bo'lgan kasallik aynan shu kuni xuruj qila boshlagan.

Tarixchi Amriddin Berdimurodovning qayd etishicha, Amir Temurning vafoti tafsilotini yozgan tarixchilar uning aynan qaysi kasallik orqali vafot etgani haqida aniq ma'lumot bermaganlar. Shunday bo'lsa-da, Sohibqironning o'limi haqida yozgan Hofizi Abro' va Ibn Arabshohlar kasallikning kelib chiqishini aniqlashda anchayin oydinlik kirituvchi ma'lumotlar aytishgan[5].

Amir Temur kasal bo'lib yotganida atrofiga yig'ilganlarga avval bir barmog'ini, so'ngra ikkinchi barmog'ini ko'rsatib: "Men bu bilan nima demoqchiman?"- deb so'raydi. Javob berishga jur'at qilganlar: "Hukmdor bu bilan sog'ayishim uchun yana bir yoki ikki vosita qoldi demoqchilar"- deyishadi. Amir Temur esa ularning gaplarini inkor etib: "Bir yoki ikki kundan so'ng men sizlarning oralaringizda bo'lmayman deganim, bu"- deb tushuntiradi.

Temur yotgan xonaga tabiblar taklif qilinib, haqiqatni aytish buyurilganda, ular Amir Temurning haq ekanini va haqiqatdan ham umri tugab borayotganini aytishadi. Amaldorlar tabiblarni koyishganda Amir Temur ularni haqiqatni aytishgani uchun maqtaydi.

Amir Temur bir necha kun davomida og'ir kasallikka qarshi kurashadi; u qattiq alahsirar, ba'zan fikri ravshan tortib qolar edi. Shu paytda u lashkarlar ahvolidan xabardor bo'lar va Qur'on oyatlarini tilovat qilar edi.

1405-yil 19-yanvar tongida kasallik shu darajada kuchaydiki, Amir Temurning ko'ngliga hech narsa sig'maydigan bo'lib qoldi. Shundan so'ng u o'z yaqinlarini chaqirib, ularga quyidagicha nasihat qiladi:

"...Anglab turibmanki, ruh qushi qalb qafasidan parvoz qilmoqchi. Tangri taoloning dargohiga jonimni baxsh etayotibman. Sizlarni uning lutf-u marhamatiga topshirdim. Obi diyda qilib o'l'tirmanglar, oh-u nola chekmanglar, chunki bundan foyda yo'q. Ruhimni fotiha va takbir bilan shod etinglar.

Dunyo menga vafo qilmadi, sizlarga ham vafo qilmaydi.

Lekin zo‘ravonlikka mone‘lik qilish ishini kechiktirish mamlakatni xavf-u g‘avg‘o ostida qoldiradi, jumlayi xaloyiqning huzur-halovatini buzadi, maslag-u tariqatning buzilishiga olib keladi. Qiyomat kuni buni bizdan so‘raydilar, surishtiradilar...”.

Amir Temur o‘z izdoshlariga shu mazmunda vasiyatini bildirib, o‘zidan so‘ng Pirmuhammadga bo‘ysunishlarini uqtiradi. Amir Shohmalik va Shayx Nuriddin uning vasiyatlarini bajarish va amal qilishga hammaning nomidan kafil bo‘ladilar. 1405-yil 18-fevral kechqurun buyuk saltanat sohibi Amir Temurning yuragi urishdan to‘xtaydi. Uning jasadi o‘z vasiyatiga ko‘ra Samarqandga olib kelinib, ustoz Shayx Sayyid Baraka xokining oyoq tomoniga dafn etiladi.

Amir Temurning o‘limini tezlashtirgan boshqa sabab ham bor. Ibn Arabshohning 1436-yilgi ma‘lumotlarda yozishicha, kuchli sovuq natijasida Temur ibrida (sovuqdan jismni zaiflashtiradigan kasallik) kasaliga chalinib, tabiblar uni daf etish maqsadida tayyorlagan tarkibida isitadigan moddalar, xushbo‘yliklar va rezavorliklar bo‘lgan xamr arag‘ini iste‘mol qilgan[6].

Tarixchi Xondamir ma‘lumotlariga ko‘ra Amir Temur ushbu aroqdan ikki kecha-yu ikki kunduz ichgan, lekin ovqat yemagan. Shu sabab Temurning jismoniy ko‘rsatkichlari o‘zgara boshlaydi va buni aroqni xumori belgisi deb o‘ylagan tabiblar unga yana bir-ikki qadah uzatishadi. Bu qadahlar uning ahvolini yanada og‘irlashtirib, oxiri o‘lingacha yetaklab boradi.

Tarixiy ma‘lumotlarga qaraganda Amir Temur vafot etganda uning xotinlaridan to‘rttasi-Saroymulxonim, Tuman og‘o xonim, Tukul xonim va Ruh Parvar og‘o xonimlar xali hayot edilar. Shuningdek, Amir Temur vafoti vaqtida undan 2 o‘g‘il, 19 nevara va 15 chevvara, jami 36 shahzoda hayot edi. Bulardan tashqari kichik qizi- Sulton Baxt begim va katta qizi- Og‘o begimdan tug‘ilgan o‘g‘il- Sulton Husayn Mirzo nomli nevarasi ham bor edi. Tarixiy ma‘lumotlarning dalolat berishicha Amir Temur 18 marta uylangan. Bundan tashqari u 22 nafar xos kanizaklarini ham o‘z shabistoniga mahram qilgan[7].

Temur vafotidan so‘ng saltanatda boshlangan siyosiy boshboshdoqlik va uni bir qancha mustaqil davlatlarga bo‘linib ketishi oqibatida G‘arbiy Yevropa davlatlari bilan Temurning o‘rnatgan bevosita savdo va elchilik aloqalari barham topdi[8].

Xulosa: Shu tariqa Markaziy Osiyo xalqlari davlatchiligi tarixini eng yuksak cho‘qqiga olib chiqqan siymo- Amir Temurning 70 yillik umri hamda 35 yillik davlatchilik siyosati o‘z poyoniga yetdi. Lekin Amir Temur shaxsiyati shu darajada yuqorilab ketgan ediki, buning natijasida Amir Temurning o‘limi ham ko‘plab insonlarnikidan farqliroq edi. Ya‘ni Amir Temur keksayib qolganiga qaramasdan qishning eng sovuq kunlarida yo‘lga chiqib va to‘xtashga ham yo‘l qo‘ymay qalin qorlar orasidan o‘tish bilan o‘z ajalini o‘zi tezlashtirgandek tuyulishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan bu voqea asnosida biz Amir Temur umrining oxiriga qadar o‘zining qat‘iyati va metin irodasini saqlab qolganini ko‘rishimiz mumkin. Aynan shu darajadagi qat‘iyligi va fidoiyligi uchun ham ulkan saltanatga ega bo‘ldi.

Agar taqdir Amir Temurga bergan hayot ne‘matini qaytarib olishga biroz shoshilmaganda edi, Amir Temur katta ehtimol bilan Xitoydan ham ulkan zafarlar bilan qaytardi. Xitoy ham saltanat tarkibiga kirishi esa Amir Temur davlatchilik siyosatini me‘yordan ortiq darajada kuchaytirib yuborar edi. Lekin hamma narsa shaxslar xohlagani kabi bo‘lavermaydi, Allohning istagi doimo amalga oshadi!

References:

1. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. –Т.: Маънавият, 1999. –Б. 158-159.
2. Мухаммаджонов А. Темур ва темурийлар салтанати. –Т.: Комуслар бош тахририяти, 1994. –Б. 63.
3. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. –Б. 121.
4. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. Т.: Vneshinvestprom, -2019. –Б. 376-378.
5. O'roqov D., Sharopov A. O'zbekiston tarixidan universal qo'llanma. –Т.: Akademnashr, 2013. –Б. 93.
6. <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/sohibqiron-amir-temur-qaysi-kasallik-tufayli-olamdan-utgan>. 06.09.2023.
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Amir_Temur. 06.09.2023.
8. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/uzbekiston-hukmdorlari/amir-temur>. 06.09.2023.

INNOVATIVE
ACADEMY